

СУНЬИЙ ИНТЕЛЛЕКТ АЛГОРИТМЛАРИ АСОСИДА ФАВҚУЛОДДА
ВАЗИЯТЛАРНИ ПРОГНОЗЛАШ ВА МОНИТОРИНГ ҚИЛИШ

Қорабошев Ойбек Зокирович

Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот
институтни таян докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7854280>

Аннотация. Ушбу мақолада мураккаб бошқарув объектларининг ишлаши ва ривожланиши ҳолатларининг таснифи берилган. Фавқулодда вазиятларни бошқаришнинг стандарт усуллари, шунингдек, мавжуд вазиятга қараб бошқарув қарорини қабул қилишга таъсир қилувчи асосий омиллар кўриб чиқилган. Ўрганилаётган объектни таҳлил қилиш асосида фавқулодда вазиятларни автоматик бошқариш тизимида амалга оширилаётган турли хил режимлар учун янги бошқарув функциялари таклиф этилган.

Калит сўзлар: модел, мониторинг, баҳолаш, алгебраик ёндашув, процедура, оптималлаштириш, прогнозлаш.

Турли объектларни эксплуатация қилиш ва ривожлантириш учун зарур бўлган хавфсизлик даражасини таъминлаш ва ёнғин таҳдидларни амалга ошириш оқибатларини камайтиришга қаратилган самарали назорат чоралари ва профилактика чораларини танлаш орқали амалга оширилади (масалан, таъсирлар интенсивлигини пасайтириш). Ҳар хил турдаги фавқулодда вазиятларнинг оқибатларини юмшатиш бўйича ишлар мажмуасини режалаштириш ва амалга ошириш самарадорлиги сезиларли даражада объектнинг хатти-ҳаракатларини ўрганиш сифатига боғлиқ бўлиб, улар асосида профилактика чоралари ва тезкор қарорлар шакллантирилади ва амалга оширилади. Фавқулодда вазиятларни бошқаришнинг тўртта асосий усули мавжуд бўлиб, уларга қуйидагилар киради: кундалик фаолият режими - фавқулодда вазиятлар хавфининг аниқ белгилари ҳақида маълумот мавжуд эмаслиги билан тавсифланади; юқори огоҳлантириш режими - фавқулодда вазиятларнинг мумкин бўлган таҳдид белгилари тўғрисидаги маълумотларнинг мавжудлиги билан тавсифланади; фавқулодда вазият режими - мавжуд меъёрий ҳужжатларга мувофиқ жами фавқулодда ҳолат сифатида белгиланган ҳолатлар билан тавсифланади; фавқулодда вазиятлар оқибатларини бартараф этиш тартиби - фавқулодда вазиятларда фаол зарар етказувчи омилларнинг мавжуд эмаслиги билан тавсифланади. Кўриб чиқилаётган бошқарув функцияларини амалга ошириш вазиятнинг ўзгариши динамикасини тавсифловчи динамик моделини куриш асосида объектнинг хатти-ҳаракатларини ўрганишга асосланади [1].

Фавқулодда вазиятларнинг ривожланишини ўрганишнинг амалий вазибаларида мураккаб тизимларнинг, шу жумладан техноген, экологик, ижтимоий-иқтисодий ва бошқаларнинг хатти-ҳаракатларини ўрганиш талаб этилади. Керакли маълумотларнинг элементлари, шунингдек, қайта ишлаш ва қабул қилиш усуллари, тадқиқот мақсади ва апаратига боғлиқ бўлади. Ҳар ҳолда, тизимнинг намунавий кўриниши ўрганилади ва ўлчовларнинг дискретлиги туфайли унинг ажратилган дискрет ҳолатлари ҳақида маълумот олинади. Бинобарин, хулқ-атворнинг ҳар қандай прогнози аслида тадқиқотчи таянадиган шартлар билан белгиланадиган тизим ривожланишининг маълум бир сценарийсидир. Автоматлаштирилган фавқулодда вазиятларни бошқариш

тизимларида (автоматлаштирилган бошқарув тизимлари) турли мақсадлар учун сценарийларни яратиш сценарий ҳисоби элементларига асосланган расмийлаштирилган сценарий таҳлили доирасида амалга оширилиши мумкин. Объектни ривожлантиришнинг ҳар бир сценарийси вазиятни ўзгартириш учун моделларнинг синтезидир. Ўта муҳим ва хавфли объектларни мониторинг қилиш – бу, объектнинг белгиланган параметрларини кечаю кундуз автоматлаштирилган ускуналар ёрдамида кузатиш жараёнидир. Мониторинг мақсади, тизим ҳаракати динамикасини кузатишдан иборат. Кундалик фаолият режимида мониторинг - параметрларнинг жорий қийматларини кузатиш ва уларнинг белгиланган қийматлардан оғишларини аниқлаш, яъни объектнинг белгиланган тизим элементларининг ишлашида номувофиқликни ўрнатиш ҳисобланади [2].

Қуйидаги расмда турли объектларининг ёнғин хавфсизлигини бошқариш тизимини қўллаб-қувватлашнинг структуравий схемаси берилган.

1-расм. Турли объектларининг ёнғин хавфсизлигини бошқариш тизимини қўллаб-қувватлашнинг структуравий схемаси

Вақт ўтиши билан ўзгарувчан ҳар қандай параметрнинг қийматларини ифодаловчи $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ қийматлар тўплами вақт қатори деб аталади. Ҳар бир қиймат маълум бир вақт t_1, t_2, \dots, t_n параметридаги қийматга мос келади. Прогнозлашнинг вазифаси t_{n+1}, t_{n+2}, \dots вақтидаги x ўлчанган қийматнинг қийматини аниқлашдан иборат, яъни прогноз қилишни амалга ошириш учун бу вақт қаторининг қонуниятини аниқлаш зарур. Алгоритмик композициянинг умумий таърифи Журавлёвнинг алгебраик ёндашувида жуда яхши ёритиб берилган. Биз баҳолар майдони деб аталадиган R тўпламини киритамиз ва суперпозиция шаклига эга $A(x) = C(B(x))$ алгоритмларни кўриб чиқамиз, бунда $B: X \rightarrow R$ функция алгоритмик оператор, $C: R \rightarrow Y$ функция эса қарор қоидаси дейилади.

Алгоритмларнинг тузилиши ҳақидаги бу тахмин ҳеч қандай тарзда чекловчи эмас. Эътибор беринг, R тўпланининг тузилиши ҳали ҳеч қандай тарзда ўрнатилмаган. Иккинчидан, $R = Y$ ни белгилаш ва $C(B) = B$ идентификация харитасини олиш орқали қарор қабул қилиш қоидадан фойдаланишдан ҳар доим воз кечиш мумкин. Одатда, бу регрессияни тиклаш ва прогнозлаш муаммоларида амалга оширилади. $B_i: X \rightarrow R, t = 1, \dots, T$ алгоритмик операторларидан тузилган алгоритмик композиция, коррекция операцияси $F: R \rightarrow R$ ва қарор қоидаси $C: R \rightarrow Y$ – шаклнинг $A: X \rightarrow Y$ номли алгоритми бўлади ва у қуйидагича кўринишга эга:

$$A(x) = C\left(F\left(B_1(x), \dots, B_p(x)\right)\right), \quad x \in X \quad (1)$$

Умумий ҳолатда алгоритмик таркибни ташкил этувчи B_i операторлари ҳам асосий алгоритмлар деб аталади. Қоида тариқасида айтиш мумкинки, фавқулодда вазиятлар

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE
“DIGITAL TECHNOLOGIES: PROBLEMS AND SOLUTIONS OF PRACTICAL
IMPLEMENTATION IN THE SPHERES”**

APRIL 27-28, 2023

кутилмаганда юзага келади. Бу қисмлар, механизмлар, машиналар ва агрегатларнинг тўсатдан ишдан чиқиши натижасида юзага келади ва ишлаб чиқариш жараёнида жиддий бузилишлар, портлашлар, ҳалокатли сув тошқини, ёнғинларнинг пайдо бўлиши, ҳудуднинг радиоактив, кимёвий ифлосланиши ва бошқалар билан бирга бўлиши мумкин [3].

Қуйидаги жадвалда фавқулодда вазиятларнинг классификацияси тўлиқ кўрсатиб ўтилган.

Фавқулодда вазиятлар гуруҳлари	Фавқулодда вазиятлар турлари	Фавқулодда вазиятлар кўринишлари
Литосферадаги фавқулодда вазиятлар	Геофизик (эндоген) фавқулодда вазиятлар	ер қимирлаши, вулкон отилиши
	Геологик (экзоген) фавқулодда вазиятлар	кўчки, сел, қор кўчкиси, вайроналар, тошларнинг чўқиши, эрозия
	Табиий ёнғинлар	ўрмон, дашт, торф
Атмосферадаги фавқулодда вазиятлар	Шамол (метеорологик) фавқулодда вазиятлар	бўронлар, тўлқинлар, торнадолар
	Аномал (агрометеорологик) фавқулодда вазиятлар	Кучли ёмғир, қурғоқчилик, ҳаддан ташқари иссиқлик ва совуқ, қор ёғиши ва бўрон
Гидросферадаги фавқулодда вазиятлар	Денгиздаги гидросферадаги фавқулодда вазиятлар	тўфонлар, цунамилар, кучли тўлқинлар ва денгиз сатҳининг тебранишлари, денгизлардаги музлар
	Қуруқликдаги гидросферавий фавқулодда вазиятлар (гидрологик фавқулодда вазиятлар)	сув тошқинлари, юқори сув, тирбандликлар, шамол кучайиши, паст сув, ер ости сувларининг аномал даражаси
Биологик фавқулодда вазиятлар	Одамларнинг оммавий касаллиниши	гуруҳ бўлиб касалланиш, эпидемия, пандемия
	Ҳайвонларнинг оммавий касаллиниши	энзоотик, эпизоотик, панзоотик
	Ўсимлик касалликлари ва зарарқунандалари	эпифитотиялар, панфитотиялар, ўсимлик зарарқунандаларининг оммавий тарқалиши

1-жадвал. Табиий характердаги фавқулодда вазиятларнинг классификацияси

Фавқулодда вазиятлар мониторинги соҳасида ахборот-коммуникация технологияларини ривожлантиришдан ташқари, сунъий интеллектни жорий қилиш ҳам долзарб бўлиб бормоқда. Катта маълумотлар массивларини таҳлил қилиш асосида у тезда аниқ вазиятни баҳолашни шакллантириши ва унинг ривожланишининг прогнозини бериши мумкин. Бу таҳлилчилар ишига муқобил бўлиши мумкин, улар фақат тизим натижаларини текширишлари ва муайян фавқулодда вазиятни бартараф қилиш амалиётига мувофиқ ўз тузатишларини киритишлари керак бўлади.

Бундан ташқари, сунъий интеллект алгоритмлари асосида аниқ ҳодисаларга жавоб беришнинг яхлит сценарийларини шакллантириш ҳам истиқболли сценарийлар Фавқулодда вазиятлар вазирлиги фаолиятини бошқаришнинг энг муҳим элементи ҳисобланади, чунки улар аниқ ишларни бажариш тартибини, асбоб-ускуналардан фойдаланишни ва ҳоказоларни белгилайди. Улар сунъий интеллект ёрдамида қурилганда, ҳатто илгари содир бўлмаган вазиятларни ҳам тасвирлаш мумкин бўлади, бу эса

мутахассисларни фавқулодда вазиятларда ишлашга "жойида" самаралироқ тайёрлаш имконини беради.

Шуни таъкидлаш керакки, сунъий интеллект маълум ҳудудларда фавқулодда вазиятларнинг бошланишини энг эҳтимолли прогнозлаш муаммосини ҳам ҳал қилади. Турли ҳудудий хусусиятларини ҳисобга олиб, сунъий интеллект технологиясидан фойдаланган ҳолда мониторинг ва прогнозлаш натижаларига кўра асбоб-ускуналар ва механизмларни самарали қайта гуруҳлаш одамларнинг қурбон бўлиш хавфини бартараф қилади, шунингдек, ўз вақтида жавоб бериш орқали фавқулодда вазиятларнинг пайдо бўлишининг олдини олиш имкониятини яратади. (масалан, газ қуйиш шаҳобчалари, ўрмон ёнғинларининг тезкор локализацияси) [4-5].

Моделлар қуйидагиларга эга бўлиши керак: ҳодисаларнинг юзага келиши ва олдини олиш шартларини аниқлаш; уларнинг пайдо бўлиш эҳтимолини ҳисоблаш. Бунда дастлабки маълумотлар: кимёвий хавфли объектнинг параметрлари (X), инсон ресурслари (L), фавқулодда вазиятларни бартараф этиш кучлари ва воситалари (C), шунга ўхшаш фавқулодда вазиятларнинг эҳтимоли ($Q(t)$). Моделлаштирилган ҳодисага оид дастлабки фаразлар ва шартлар қуйидагилар бўлиши мумкин: фавқулодда вазиятни мураккаб тизимлардаги тасодифий жараёнлар назарияси қонунларига мувофиқ тасвирлаш мумкин; моделлаштириш объекти кимёвий хавфли объектда содир бўладиган ва ҳодисалар (авариялар ёки фавқулодда вазиятлар) содир бўлиши билан яқунланадиган тасодифий жараён бўлиши керак; бундай ҳодисалар оқимини энг оддий деб ҳисоблаш мумкин, яъни. стационарлик, одатийлик ва кейинги таъсирнинг мавжуд эмаслиги шартларини қондириш; ҳар бир ҳодиса маълум технологик операцияларни бажариш жараёнида тасодифий инсон хатолари, асбоб-ускуналарнинг носозликлари чиқиши ва кутилмаган ташқари ташқи таъсирлар туфайли юзага келиши мумкин. Юқоридагиларни ҳисобга олиб, биз моделлаштириш муаммосининг концептуал баёнотини қуйидагича шакллантиришимиз мумкин: фавқулодда вазиятнинг ривожланиш жараёнини шаклда ифодалайди, аниқ кимёвий хавфли объектлар учун қўлланмалар оқимини (t) тасодифий ҳодисаларнинг чиқиш оқимига уларнинг t вақтида юзага келиш эҳтимоли $Q(t)$ билан скрининг жараёни; ушбу жараённи оқимлар шаклида тасвирлаш (алоҳида бинолардан келиб чиқадиган сабаблар занжирининг пайдо бўлишини изоҳловчи график). Кимёвий хавфли объектнинг ишлаши учун талаблар оқимининг энг оддий табиати ҳақидаги гипотезани ҳисобга олган ҳолда ва кимёвий жиҳатдан хавфли объектдан фойдаланган ҳолда алгебраик тенгламалар тизими шаклида моделлаштириш муаммосини шакллантириш ва математик муносабатларнинг тўғрилигини текшириш. боғлиқликларни олиш учун ҳодисаларни истисно қилиш туфайли камдан-кам ҳолларда унинг ўзгармаслик хусусияти қуйидаги шаклда ифодаланиши мумкин:

$$Q(t) = f(X, L, C, T, t) \quad (2)$$

Кейинчалик, аналитик моделнинг ҳар бир параметрини олдиндан баҳолаш учун процедура ишлаб чиқилади ва барча тегишли қоидалар ёрдамида олинган барча математик муносабатларнинг тўғрилиги текширилади. Фавқулодда вазиятларни бошқаришнинг вазибалари вазиятга тезкор жавоб бериш ва фавқулодда вазият оқибатларини камайтириш ёки тўлиқ бартараф этиш бўйича ҳаракатларни ишлаб чиқишдир. Тугатиш чоралари комбинациясини танлаш алгоритми қуйидагиларга имкон беради: фавқулодда вазиятларда

ҳаракат қилишни оптималлаштириш; олинган прогнозлар ва йўқотишлар асосида тугатиш режасини самарали ва оқилона танлаш; фавқулодда вазиятнинг зарар етказувчи омилларини бартараф этиш учун куч ва воситаларни оптимал жойлаштиришни бошқариш; пайдо бўладиган зарар етказувчи омиллар ўртасидаги сабабий муносабатларни моделлаштириш ва бошқалар бўлиши мумкин [6].

Юқоридаги маълумотларидан фойдаланган ҳолда техник объектлар ҳолатини мониторинг қилиш ва прогнозлаш муаммоларини ҳал қилишда тақсимланган ахборот ресурсларини интеграциялашнинг мавжуд ва истиқболли технологияларини таҳлил қилишнинг сунъий интеллект алгоритмлари асосида автоматлаштирилган мониторинг тизими ҳамда прогнозлаш тизимини яратишда асосий ёндашув сифатида турли ҳодисаларга йўналтирилган архитектурадан фойдаланиш мақсадга мувофиқлигини кўрсатади. Синов натижалари шуни кўрсатадики, ушбу ёндашувни кўллашнинг зарур функцияларини тўлиқ амалга оширишни ва бундай тизимларга қўйиладиган асосий талабларнинг бажарилишини таъминлайди.

REFERENCES

1. Хасанов И.М., Пономарев Р.О. Управление в чрезвычайных ситуациях: существующие и перспективные подходы к исследованию // Проблемы управления безопасностью сложных систем: Труды 25-й Междунар. науч. конф. Москва, 2017. М.: РГГУ, 2017. С. 521–526.
2. М.Х.Худайбердиев, О.З.Қорабошев. Прогнозлашни бир синфли алгоритмлари учун турли усулларнинг қиёсий таҳлили //“Современное состояние и перспективы развития цифровых технологий и искусственного интеллекта” Сборник докладов Республиканской научно-технической конференции Самарканд, 26-27 октября 2022 г. ЧАСТЬ 2. 371-375 б.
3. Камилов М.М., Худайбердиев М.Х., Хамроев А.Ш. Тимсолларни аниқлаш масаласида декомпозицион модуллар комбинацияси// Инновацион ёндашувлар илм-фан тараққиёти калити сифатида: ечимлар ва истиқболлар: республика илмий-техник анжумани. - Жиззах, 2020 йил 8-10 октябрь. – 183 б.
4. А.А. Горюнкова. Разработка методов оценки, прогнозирования и предупреждения развития чрезвычайных ситуаций техногенного характера // Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2010. № 4-2. С. 259-265.
5. Кононов Д.А., Лепе Н.Л., Пономарев Р.О. Управление чрезвычайными ситуациями в региональных системах методами ситуационного анализа // Вестник РГГУ. Серия «Экономика. Управление. Право». 2016. № 4 (6). С. 58–70.
6. Микони С. В., Соколов Б. В., Юсупов Р. М. Применение алгебраического подхода в квалиметрии моделей и полимодельных комплексов // Имитационное моделирование. Теория и практика (IMMOD-2013). Сб. докладов VI научно-практической конференции (г. Казань, 16-18 октября 2013 г.). Т. 1. Казань: ФЭН, 2013. С. 68-79.